

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна РЕФЕРЕНДУМ – ВАЖНАЯ ВЕХА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Мамараимова Гулрух Махмудовна ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН КЎЧМАС МУЛК ҚУРГАНЛИК УЧУН ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Хакбердиев Абдумурад Абдусаидович ҲАҚАМЛИК СУДИНИНГ ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРИ ЮЗАСИДАН НИЗОЛАШИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШ.....	20
4. Тошбоева Робия Собировна ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СИСТЕМЫ.....	28
5. Маткаримов Қудрат Қаландарович АДВОКАТУРА ИНСТИТУТИ – ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ КАФОЛАТИ.....	35
6. Матмуротов Алибек Равилевич АДВОКАТНИНГ МАХСУС КИЙИМИ (МАНТИЯ)НИ ЖОРИЙ ЭТИШ АДВОКАТ МАҚОМИНИНГ ОБРЎСИНИ ОШИРИШ МЕЗОНИ СИФАТИДА.....	43
7. Бойдедаев Садирдин Абдусатторович КОРРУПЦИЯ ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ДЕТЕРМИНАНТАЛАРИНИ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	50
8. Розимова Қундуз Юлдашевна АЙБДОР ЎЗ ҚИЛМИШИГА АМАЛДА ПУШАЙМОН БЎЛГАНДА ВА АЙБГА ИҚРОРЛИК ТЎҒРИСИДА КЕЛИШУВ ТУЗИЛГАН ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА ЖАЗО ТАЙИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	64
9. Salaev Nodirbek Saparbaevich THE CONCEPT OF THE PENITENTIARY SYSTEM.....	72
10. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Ҳайитов Вафо Шавкатович ДАЛИЛЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИ – ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШ ИНСТИТУТИНИНГ МУҲИМ МЕЗОНИ.....	79
11. Янгиев Ғайрат Аvezхонович, Пўлатов Азаматжон Эргаш ўгли ЯРАШУВ ИНСТИТУТИ – ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ДЕМОКРАТЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИ.....	87
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: (посвящается 75-летию Всеобщей декларации прав человека).....	100

**12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО**

Мамараймова Гулрух Махмудовна,
Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби тингловчиси
ORCID: 0000-0002-2325-1350
Email: g.mamaraimova@tsul.uz

**ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН КЎЧМАС МУЛК ҚУРГАНЛИК УЧУН ҲУҚУҚИЙ
ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Mamaraimova Gulrukh Makhmudovna. ISSUES OF LEGAL LIABILITY FOR ILLEGAL CONSTRUCTION OF REAL ESTATE. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 6, pp.13-19

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7985383>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада дунёда ва мамлакатимизда ўзбошимчалик билан иморат қуриш ҳолатлари ҳамда дунё зилзилаларининг қурилиш стандартларини ишлаб чиқиш ва уларни такомиллаштиришга таъсири таҳлил қилинган. Дунё мамлакатлари қонунчилигида ноқонуний кўчмас мулк қурганлик учун турли хилдаги жавобгарлик белгиланганига қарамадан ноқонуний равишда бино-иншоат қуриш амалиётига чек қўйилмаганлиги сабаблари ҳамда ўзбошимчалик билан бино-иншоат қуришнинг оқибатлари ўрганилган. Муаллиф айрим дунё мамлакатларнинг қурилиш стандарлари билан боғлиқ қонунчилигини таҳлил қилган ҳамда миллий ҳуқуқ тизимининг мазкур институтини ривожлантириш бўйича қонунчиликка таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: кўчмас мулк, ўзбошимчалик билан кўчмас мулк қуриш, ҳуқуқий жавобгарлик, қурилиш меъёрлари, архитектура қоидалари, шаҳарсозлик қоидалари, ер участкаси.

Мамараймова Гулрух Махмудовна,
Магистрант Высшей школы судей при
Высшем совете судей Республики Узбекистан
ORCID: 0000-0002-2325-1350
Email: g.mamaraimova@tsul.uz

**ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА САМОВОЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА**

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются случаи произвольного строительства зданий в мире и в нашей стране, а также влияние мировых землетрясений на разработку строительных норм и их

совершенствование. Изучены причины непрекращения незаконного строительства зданий и сооружений и последствия самовольного строительства зданий и сооружений, несмотря на то, что в законодательстве стран мира определены различные виды ответственности за незаконное строительство объектов недвижимости. Автор также проанализировал законодательство разных стран, связанное со строительными нормами, и внес предложения по развитию этого института национальной правовой системы.

Ключевые слова: недвижимость, самовольное строительство недвижимости, юридическая ответственность, нормы строительства, архитектурные правила, градостроительные правила, земельный участок.

Mamaraimova Gulrukh Makhmudovna,

Master of the Higher School of Judges
under the Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan

ORCID: 0000-0002-2325-1350

Email: g.mamaraimova@tsul.uz

ISSUES OF LEGAL LIABILITY FOR ILLEGAL CONSTRUCTION OF REAL ESTATE

ANNOTATION

This article analyzes the cases of arbitrary construction of buildings in the world and in our country, as well as the impact of world earthquakes on the development of construction standards and their improvement. Despite the fact that various types of responsibility for illegal construction of real estate are defined in the laws of the countries of the world, the reasons for not putting an end to the practice of constructing buildings and structures illegally and the consequences of constructing buildings and structures arbitrarily have been studied. The author analyzed the legislation of different countries related to construction standards and put forward proposals for legislation on the development of this institution of the national legal system.

Key words: real estate, arbitrary construction of real estate, legal liability, construction standards, architectural rules, urban planning rules, land plot.

Ҳозирда дунё аҳолисининг бир миллиардга яқини норасмий, яъни ноқонуний қурилган аҳоли пунктларида истиқомат қилиб келмоқда [1]. Ноқонуний кўчмас мулк қурганлик учун қонунчиликда жавобгарлик белгиланганига қарамадан, ҳалигача ўзбошимчалик билан биноиншоат қуриш ишлари давом этиб келмоқда. Бунинг сабаби кўпроқ иқтисодий омилларга бориб тақалишини дунё экспертлари эътироф этишсада, яни қурилишга рухсат олишнинг қийинлиги ҳамда бу борада аҳолида етарли маълумотлар ва кўникмаларнинг йўқлиги билан ҳам изоҳлашимиз мумкин.

Мамлакатимизда ўзбошимчалик билан кўчмас мулк қуриш амалиётига бутунлай нуқта қўйилди деб айтолмаймиз. Республикаимизда мунтазам равишда ўзбошимчалик билан кўчмас мулк қуриш ҳолатлари бўйича мониторинг ишлари олиб борилмоқда. Биргина 2022 йил якунлар бўйича амалга оширилган ер ва кадастр назорати натижасида [2] 18 597 та ҳолатда 6 307,4 гектар ерни ўзбошимчалик билан эгаллаб олиш ҳолатлари аниқланди. Шундан, 9 927 та (4 957,8 гектар, 53,4 фоиз) қонунбузарлик ҳолатлари берилган ёзма кўрсатмалар натижасида ихтиёрий бартараф этилди. 8 138 та (1 185,5 гектар) ҳолатда ўзбошимчалик билан эгалланган ерларни қайтариш ва уларда қурилган иморатларни буздириш бўйича судларга даъво аризалари киритилди ҳамда жиноят аломатлари аниқланган 1 644 та ҳолатда (705,3 гектар) тўпланган материаллар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларига киритилди. Мазкур рақамлар юртимиздаги ноқонуний қурилмаларнинг бир қисмини ташкил қилади.

Юқорида биз дунёда ва мамлакатимизда ўзбошимчалик билан кўчмас мулк қуриш ҳолатини умумий таҳлил қилиб ўтдик. Ноқонуний қурилмаларнинг оқибатларини қуйида таҳлил қилмоқчимиз. Сабаби ноқонуний қурилмалар қурилганда қурилиш стандартларига

амал қилинмаслиги мумкин. Қурилиш стандартларига амал қилинмасдан қурилган бино-иншоотлар инсолар ҳаётига нисбатан хавф манбаи ҳисобланади.

Жорий йилнинг февраль ойида Туркия ва Сурияда кузатилган зилзилалар қурилишга оид меъёрларимизни қайта кўриб чиқиш заруратини кун тартибига қўйди. Зилзилига чидамли қурилишларга эга Япониянинг қурилишга оид қонунчилик тизимини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, мамлакатда содир бўлган зилзилалар қурилиш меъёрларига ўз таъсири кўрсатмасдан қолмаган.

Япония сейсмик фаол мамлакат бўлиб, дунёдаги энг оғир зилзила қурилиши меъёрларига эга мамлакат ҳисобланади. Японияда 1981 йилгача қурилган бинолар "Kyu-taishin" деб номланувчи қурилиш меъёрлари асосида қурилган бўлса, 1981 йилдан кейин қурилган бинолар "Shin-taishin" қурилиш меъёрлари яъни, олдинги "Kyu-taishin" деб номланувчи қурилиш меъёрларига нисбатан мукамалроқ меъёрлари асосида қурилган. Бинонинг "Kyu-taishin" ёки "Shin-taishin" усулида қурилгани албатта унинг нархига таъсир кўрсатади[3]. Меъёрлар барча соҳаларда бўлгани каби қурилиш соҳасида ҳам муҳим ҳисобланади. Қурилиш меъёрларига амал қилмаслик ноқонуний қурилма қурилишига олиб келади ва мазкур қурилманинг тақдири уни бузиб ташлаш билан яқунланади. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексининг 212-моддасида ўзбошимчалик билан қурилган иморат тушунчасининг моҳияти белгилаб қўйилган. Унга кўра, қонунчиликда белгиланган тартибда қурилиш мақсадлари учун ажратилмаган ер участкаларида, шунингдек иморат қуриш учун зарур рухсатнома олмасдан ёки архитектура ва қурилиш нормалари ҳамда қоидаларини жиддий бузган ҳолда қурилган уй-жой, бошқа бино, иншоот ёки ўзга кўчмас мулк ўзбошимчалик билан қурилган иморат ҳисобланади.

Юқоридаги нормадан келиб чиқсак, архитектура ва қурилиш нормалари ҳамда қоидаларига риоя қилинмасдан, уларни жиддий бузган ҳолда қурилган бино-иншоотлар ҳам ноқонуний қурилмалар ҳисобланади.

Қурилиш меъёрларини бузган ҳолда бино иншоот қуриш масаласи ҳали ҳам мамлакатимизда давом қилиб келаётган ҳуқуқбузарлик ҳисобланади. Бу бўйича суд амалиётидан мисоллар келтирадиган бўлсак, А масъулияти чекланган жамияти томонидан Тошкент шаҳар ҳудудида архитектура ва қурилиш қоидаларини бузган ҳолда, ноқонуний лойиҳа ҳужжатларидан четга чиқиб, яъни лойиҳада тасдиқланган 7 қават уй ўрнига 10 қаватли турар жой қураётганлиги аниқланган. Мазкур ҳолат бўйича туман ҳокимлиги томонидан А МЧЖга 8-10 қаватларни ўз ихтиёри билан бузиш бўйича огоҳлантириш хати берилган.

Бироқ А масъулияти чекланган жамияти ушбу огоҳлантириш хатини ижросиз қолдирганлиги боис, туман ҳокимлиги Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси билан мурожаат қилиб, МЧЖ зиммасига қурилган бинонинг 8-10 қаватлар ноқонуний қурилма бўлганлиги сабабли ўз ҳисобидан бузиш мажбуриятини юклашни сўраган.

Қурилиш меъёрларини бузиб қурилган яна бир қурилма бўйича суд низосини таҳлил қиламиз. Бухоро шаҳар прокурори давлат манфаатида судга даъво аризаси билан мурожаат қилиб, В масъулияти чекланган жамияти томонидан Бухоро шаҳар, И.Каримов кўчаси, 7 ва 9-уйлар ҳудудидаги 1220,0 кв.метр ер майдонида қурилган биринчи қаватида савдо, маиший хизмат кўрсатиш ҳамда юқори қаватларида кўп хонадонли турар-жой биносининг устида 1220,0 кв.метр майдонда ўзбошимчалик билан қурилган саккизинчи қаватни бартараф этишни сўраган. Туманлараро иқтисодий судининг 2020 йил 23 октябрдаги ҳал қилув қарори билан даъво қаноатлантирилган.

Амалдаги қонунчиликка кўра [4], ўзбошимчалик билан қурилган иморатларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш (бузиб ташлаш)ни ташкил этиш ушбу соҳада ваколатга эга давлат органлари томонидан шаҳарча, қишлоқ, овул, маҳалла фуқаролар йиғини (кейинги ўринларда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари деб аталади) билан ҳамкорликда амалга оширилади. Ўзбошимчалик билан қурилган иморатни аниқлаш: қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қурилиш мақсадлари учун ер участкасини ажратиш тўғрисидаги туман (шаҳар) ҳокимининг қарори мавжудлигини; уй-жой қуриш учун туман қурилиш бўлими билан

келишилган якка тартибда ишлаб чиқилган лойиҳанинг мавжудлигини; шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига мувофиқ қурилганлигини текшириш орқали амалга оширилади.

Амалдаги тартибдан келиб чиқиб ўзбошимчалик билан иморатни қурган шахс ўн беш кун муддат ичида уни ўз ҳисобидан бартараф этиши шартлиги кўрсатилган.

Жавобгар томонидан ўзига ажратилган И.Каримов кўчаси, 7 ва 9-уйлар ҳудудидаги жами 1220,0 кв.метр ер участкасида қурилиш ишларини амалга оширишда, АРТ ва лойиҳа ҳужжатларидан четга чиқиб, тегишли органлардан рухсатнома олмасдан ўзбошимчалик билан объектнинг еттинчи қавати устида 1220,0 кв.метр майдонда қўшимча саккизинчи қават қурилганлиги ҳолати иш ҳужжатларидаги Бухоро шаҳар қурилиш бўлими ва Бухоро вилоят қурилиш соҳасидаги ҳудудий назорат инспекцияси мутахассис ходимлари томонидан 2020 йил 28 августда тузилган далолатнома ва баённома, 2020 йил 23 октябрда тузилган ҳулоса, жавобгарга тегишли қурилиш объектнинг тасдиқланган АРТ ҳужжатлари, ишда иштирок этувчи шахслар вакилларининг тушунтиришлари ва ишдаги мавжуд бошқа далиллар билан исботланган.

Қурилиш назорати органлари томонидан жавобгар ўзбошимчалик билан ноқонуний равишда қурилган иморатни белгиланган ўн беш кун муддат ичида ихтиёрий бартараф этиш тўғрисида огоҳлантирилган бўлса-да, у мазкур қонунбузилишни белгиланган муддатда бартараф этмаган.

Бинобарин, жавобгар Бухоро шаҳар ҳокимлигининг қарорига кўра тегишли объектда қурилишни амалга оширишда лойиҳа ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштирмасдан, қурилишга оид қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига йўл қўйган.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, қурилиш қоидаларини бузган ҳолда бино иншоат қурганлик учун фуқаролик ҳуқуқий жавобгарлик мавжуд бўлиб ноқонуний қурилма бузилишига сабаб бўлади.

Қурилиш стандартларининг бузилиши бўйича хорижий тажрибадан бир кейс келтирмоқчиман. «Chelsea» футбол клуби ўзининг 1877 йилда қурилган Лондондаги «Stamford Bridge» стадионини 1 миллиард фунт стерлингга реконструкция қилиб, Европадаги энг қиммат стадионга айлантириш учун режалаштириш ишларини амалга ошириш учун Лондон шаҳри мэридан рухсат олган.

Лойиҳа тарҳини дунёга машҳур «Herzog & de Meuron Architekten» лойиҳа бюросига чиздирган. Маҳаллий аҳоли ўртасида ижтимоий сўров ўтказиб, уларнинг 97,5 фоизи лойиҳани қўллаб-қувватлашини аниқлаган. 4. Стадион қурилиши натижасида қуёш нурига бўлган ҳуқуқларига таъсир этувчи 50 та оиланинг 49 таси билан компенсация тўловлари бўйича келишувга эришган. Реконструкция натижасида клуб томонидан кўрсатиладиган иқтисодий, ижтимоий ва маданий хизматларнинг янада такомиллашини ҳисоб-китоблар билан асослантирган. Стадионнинг реконструкция қилинишига қарши бўлган Кросвейтлар оиласига юридик хизматлар учун 50 000 фунт стерлинг ҳамда олти хонали рақамда акс этадиган компенсация таклиф қилган.

Бироқ оиланинг 4 нафар аъзосидан фақат биттасининг рози бўлмагани сабаб суд **реконструкция ишларини тўхтатиб қўйди**. Бу низо келишув битими билан яқунланган. Тасдиқланмаган маълумотларга кўра, оила ўзига тегишли уй бозор қийматининг 25 фоизи миқдорида товон пули олган [5].

Ўзбекистонда қурилиш меъёрлари ва қоидаларини бузган ҳолда бино иншоат қурганлик юзасидан кўрилган барча суд ишларининг мазмуни фақат белгиланган қаватлардан ортиқча бино иншоат қурганлик бўйича низолар ташкил қилади.

Лекин, мамлакатимиз ҳудудида қурилиш меъёрлари ва қоидалари бузилган ҳолда қурилаётган бино иншоатлар фақат бу меъёрдан ортиқ қаватларга бино қуришдан иборат эмас деб ҳисоблайман.

Хусусан, жорий йилнинг март-апрель ойларида мамлакатимизда кузатилган ёғингарчилик мавсуми республикамиздаги, жумладан Тошкент шаҳрида амалга оширилаётган қурилишлар дренаж тизими меъёрларига амал қилмасдан қурилаётганлигини яққол номоён қилди.

Амалдаги Тошкент шаҳар ҳоқими Шавкат Умирзоқов пойтахтнинг дренаж тизими ўрганиб чиқилганлигини, кўчаларни нима сабабдан сув босгани ҳақида kun.uz сайти мухбирларига ўрганиш натижасидаги ўзининг хулосаларини билдирди.

“Дренаж тизимини ўргандим. Ўзимиздан ҳам айб қидирайлик, 20-30 фоиз дренажларни фуқароларнинг ўзи уй қуриш жараёнида ёпиб юборган. Биз бу нарсаларни ўрганиб, аниқлаб бўлдик. Ҳозир мазкур тизимни энди қандай тиклаймиз, қонунбузилишига йўл қўйган инсонларга қандай чора кўрилади? Бу – давлат мулки. Нимага сув тошди? Биринчидан, асфальт бўлиб ётибди, сув шимилмади. Одамлар уй қуряпти, қурмаса ҳам тўсқинлик бўлаётганини ёзади. Шароит қилиб берилишини талаб қилишади. Лекин аҳолимиз қурилиш маданиятига риоя қилган ҳолда қуриши керак-ку, ернинг остидан ўтган нарсаларни ёпиб ташлаши керакмас-ку. Бу борада тадбиркорларнинг ҳам, аҳолининг ҳам сонини аниқлаб, маълум қиламиз”, – дея қайд этади Умирзоқов [6. - Б. 54-59].

Аслида дренаж тизимини бузган ҳолда бино иншоат қуриш бу ҳам ноқонуний қурилма қуриш ҳисобланиб муайян фуқаролик ҳуқуқий жавобгарликка сабаб бўлади. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 212-моддаси бешинчи қисмида башарти, ўзбошимчалик билан қурилган иморатнинг сақлаб қолиниши бошқа шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатлари бузилишига сабаб бўлса, ёхуд фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига хавф туғдирса, ўзбошимчалик билан қурилган иморатга нисбатан мулк ҳуқуқи эътироф этилиши мумкин эмаслиги белгилаб қўйилган [7].

Мустақил тадқиқотчи Рамзбек Қурбонов ўзининг тадқиқотларида бино, иншоот ва улар ички қисмининг қуёш билан таъминланганлик даражасига оид миллий нормалардаги камчиликлар ҳамда мавжудларини ҳам амалиётга тадқиқ этиш муаммолари ҳақида қўйидаги фикрларни илгари сурган: инсоляция (Инсоляция – (лотинча in solo – қуёшга қўйиш) бино, иншоот ва улар ички қисмининг қуёш билан таъминланганлик даражасини англатади.) бўйича қоида ва меъёрлар тор доирадаги мутахассислар учун ишлаб чиқилган бўлиб, аксарият ҳолларда фуқаролар ўзларининг ҳуқуқлари бузилаётганини билмайдилар; лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда инсоляция бўйича талабларга риоя қилинган юзасидан хулоса олинса-да, мазкур маълумотлар бино ёки иншоот қурилиши натижасида ҳақ-ҳуқуқларига даҳл қилиниши мумкин бўлган фуқаролар эътиборига етказилмайди.

Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодекси ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексида лойиҳалаш, қурилиш-монтаж ишлари бажариш билан боғлиқ талабларни бузганлик учун жавобгарлик белгиланган. Бироқ бу нормалар ишламайди [8].

Қурилиш вазирлиги ўзининг матбуот хизмати орқали 2021 йил 15 февралда ахборот эълон қилган [6, - Б. 54-59]. Унда айтилишича сўнгги пайтларда ОАВ ва ижтимоий тармоқлар орқали кулаб тушаётган ёки ноқонуний қурилган турар жойлар ҳақидаги хабарлар кўп тарқалмоқда. Шу боис Қурилиш вазирлиги ҳамда Тошкент шаҳар қурилиш соҳасидаги ҳудудий назорат инспекцияси бугунги кунгача пойтахтимизда хусусий инвесторлар ҳисобидан қурилатган бир қанча кўп қаватли турар-жой биноларининг ҳолати ўрганиб чиқилганини ва Тошкент шаҳрида кўп қаватли турар-жой бинолари тасдиқланмаган ва экспертиза органларининг ижобий хулосаси олинмаган лойиҳа ҳужжатларисиз, қурилиш-монтаж ишларини бошлаш юзасидан ваколатли органни хабардор қилмаган ҳолда, қурилиш ишлари амалга оширилатганлигини аниқлаган.

Юқоридаги Қурилиш вазирлиги томонидан берилган ахборотда 2021 йилда пойтахта Тошкентда амалдаги қонун нормалари бузилган ҳолда қурилиш ишлари олиб борилаётган бир нечта объектлар ҳақида сўз борган. Жумладан, Тошкент шағри Яккасой тумани Ж.Шоший 2-тор кўчасида “Insoft Invest” МЧЖ томонидан олиб борилаётган қурилиш ишлари эътиборимизни тортди.

“Insoft Invest” МЧЖ томонидан қонунга хилоф равишда кўпқаватли турар жой биноси қурилатганлиги ҳолати бўйича уч та судда иш кўрилган. Бироқ мазкур ноқонуний қурилманинг тақдири ҳалигача ҳал қилинмаган.

Хусусан, 2020 йил 7 майда молиялаштириш манбаларидан қатъи назар қурилиш объектларига, субъектнинг молиявий-хўжалик фаолиятига аралашмаган ҳолда, ҳеч қандай

тўсиқсиз кириш ҳамда рухсат хужжатлари мавжудлиги ва шаҳарсозлик меъёрлари ҳамда қоидаларига риоя қилиниши юзасидан қисқа муддатли текшириш олиб борилиб, текширув жараёнида аниқланган ҳуқуқбузарликларни бартараф етиш бўйича 2020 йил 27 майдаги 730-сонли бажарилиши мажбурий бўлган ёзма кўрсатмалар берилган. МЧЖ раҳбари томонидан кўрсатмалар белгиланган муддатида бажарилмаганлиги сабабли “Insoft Invest” МЧЖ раҳбарига нисбатан қонунчиликда белгиланган тартибда чора кўриш юзасидан 2020 йил 5 июнда Тошкент шаҳар Яккасарой тумани маъмурий судига хужжатлар тўплами тақдим қилинган ва МЖТКнинг 99-моддаси 7-қисми (объектларни давлат экспертизасининг ижобий хулосасисиз, шунингдек, сифатни назорат қилиш инспекцияларининг рухсатномасисиз куриш) билан жавобгарликка тортилган.

“Insoft Invest” МЧЖ бўйича иккинчи суд иши 2021 йил 6 апрель куни Тошкент туманлараро Иқтисодий суди томонидан ҳал қилув қарори чиқарилган эди. Унга кўра “INSOFT INVEST” МЧЖ ва “GRAND HOUSE” МЧЖ томонидан қурилган “Askiya city” турар жой мажмуаси ноқонуний қурилма сифатида эътироф этилиб, бино қурилиш компанияси ҳисобидан бузиб ташлаш белгиланган.

Мазкур низоли вазият бўйича учинчи суд иши фуқаролик ишлари бўйича Яккасарой туманлараро судида кўриб чиқилган. 2021 йил 9 апрелда мазкур иш бўйича суд “INSOFT INVEST” МЧЖнинг хатти-ҳаракатларини қонунга хилоф деб топиш ҳамда Яккасарой туман Ж.Шоший 2-тор кўчаси, 1/2-уй ва 1/2-уй орқасида ўзбошимчалик билан қурилган қайта қуриш ишларини ўз ҳолатига келтириш мажбуриятини юклаш тўғрисидаги ҳал қилув қарорини қабул қилган.

Ўзбекистон Республикаси Мажбурий ижро бюроси Яккасарой тумани бўлими томонидан қарздор “INSOFT INVEST” МЧЖнинг ноқонуний кураётган қурилмаларини бузиш билан боғлиқ ижро иши ижро қилинмаган.

Энг қизиғи мазкур кейс билан боғлиқ турли хил ҳуқуқий масалаларнинг маъмурий, иқтисодий ва фуқаролик ишлари бўйича судлар томонидан кўриб чиқилиб “INSOFT INVEST” МЧЖнинг ҳаракатлари ноқонуний деб топилишига қарамасдан қурилиш ишларининг давом этганлиги ҳамда мазкур қурилаётган кўп қаватли турар жой биносида жойлашган қурилиш тугалланмаган хонадонларнинг сотилиши давом этгани мамлакатимизда ўзбошимчалик билан иморат қурганлик учун ҳуқуқий жавобгарликнинг етарли даражада эмаслигини кўрсатади.

Мамлакатимизда ўзбошимчалик билан бино-иншоот қурилишларини олдини олишга қаратилган куйидаги таклифларни илгари сурамиз.

Биринчидан, қурилиш меъёрлари ва қоидаларини замонавийлаштириш. Яъни, бино ва иншоот қуришда бошқа фуқароларнинг экологик ҳуқуқларини инобатга олиш, шовқиндан ҳимояланиш ва қуёш нурига бўлган ҳуқуқларини таъминлаш бўйича минимал талабларни қонунчиликка киритиш.

Иккинчидан, қурилиш меъёрлари ва қоидаларини соддалаштириш ва қурилиш меъёрлари ва қоидаларининг минимал талабларини аҳоли тушунадиган қонунчилик тилида баён қилиш, бу бошқа фуқароларга амалга оширилаётган қурилиш ишлари ўзларининг ҳуқуқларини бузаётганлигини аниқлаш ва уларни ҳимоя қилиш имконият беради.

Учинчидан, ўзбошимчалик билан қурилган бино иншоотларга нисбатан мулк ҳуқуқини эътироф этишга қаратилган фуқаролик қонун нормаларини бекор қилиш тенденцияларидан бориш орқали мамлакатимизда ноқонуний қурилишларга барҳам бериш.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Human Rights and the Built Environment - A Call for Action. 22 JULY 2019// <https://www.ihrb.org/focus-areas/built-environment/commentary-human-rights-and-built-environment-call-for-action>;
2. Ўзбекистон Республикаси кадастр агентлигининг очик маълумотлари // <https://kadastr.uz/uz/boshqa-malumotlar>;

3. Earthquake building codes in Japan // <https://japanpropertycentral.com/real-estate-faq/earthquake-building-codes-in-japan/>;
4. “Ўзбошимчалик билан қурилган иморатни аниқлаш ҳамда бартараф этиш (бузиб ташлаш)ни ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги Низом (Regulation act "On the procedure for the identification and elimination (demolition) of an arbitrarily constructed building") // <https://lex.uz/acts/3258011>;
5. <https://www.bbc.com/sport/football/42648061>.;
6. Рамзбек Қурбонов. Шовқиндан ҳимояланиш ва инсоляция инсон ҳуқуқлари ҳимоясига доир айрим мулоҳазалар. // Ҳуқуқ ва бурч журнали. 2020 йил. 8-сон. – 54-59-бетлар (Ramzbek Kurbanov. Some considerations on the protection of human rights from noise and insolation. // “Huquq va burch”. Journal. 2020 year. Number 8. – Pages 54-59
7. Kun.uz расмий сайти (Official site of Kun.uz) // <https://kun.uz/17963219>;
8. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 212-моддаси // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.03.2019 й., 03/19/526/2701-сон (Article 212 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan // National database of legal documents, 03/05/2019, No. 03/19/526/2701);
9. Қурилиш вазирлигининг матбуот хизмати (Press service of the Ministry of Construction) // <https://telegra.ph/POJTAHTDAGI-%D2%9AURILISHI-T%D0%8EHTAMAGAN-BINOLAR-02-15-2>;
10. Ўзбекистон Республикаси Олий суди расмий сайти (Official website of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan) // <https://sud.uz/>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000